

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚУРОЛЛИ КУЧЛАРИ САФИДА АЁЛ ҲАРБИЙ ХИЗМАТЧИЛАРНИНГ МАҚОМИ, ЎРНИ ВА РОЛИ

Doi: 10.54952/DHR.2022.79.58.009

Азизхон ПЎЛАТОВ,
Ўзбекистон Республикаси
Судьялар олий кенгаши ҳузуридаги
Судьялар олий мактаби таянч докторанти

Умида ПИРМУҲАМЕДОВА,
Ўзбекистон Республикаси
Давлат божхона қўмитаси ходими,
божхона хизмати майори

Аннотация. Мақолада аёлларни ҳарбий хизматга жалб этиш тарихи, бугунги кунда ҳарбий соҳада аёллар фаолиятига хос хусусиятлар баён этилган. Аёлларнинг ҳарбий фаолият билан шуғулланишини таъминлайдиган мавжуд халқаро ҳуқуқий меъёрлар ва мамлакатимизнинг миллий қонунчилиги ўрганилган. Таҳлиллар асосида аёл ҳарбий хизматчиларнинг мақомини миллий қонунчилигимизда аниқ белгилаш, шунингдек ҳарбий соҳада гендер тенгликни таъминлашга доир таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: ҳарбий хизмат, аёл ҳарбийлар, гендер тенглик, ҳуқуқий мақом, қуролли кучлар, халқаро ҳуқуқ, миллий қонунчилик.

Abstract. The article describes the history of women's enrollment in the military, the specifics of women's activities in the military today. Existing international legal norms and national legislation of our country, which ensure the participation of women in military activities, have been studied. Based on the analysis, proposals and recommendations have been developed to clearly define the status of female servicemen in our national legislation, as well as to ensure gender equality in the military sphere.

Key words: military service, female military, gender equality, legal status, armed forces, international law, national legislation.

Аннотация. В статье исследуется история призыва женщин на военную службу, специфика деятельности женщин в армии сегодня. Изучены действующие международно-правовые нормы и национальное законодательство нашей страны, обеспечивающие участие женщин в воинской деятельности. На основе анализа разработаны предложения и рекомендации по четкому определению статуса женщин-военнослужащих в нашем национальном законодательстве, а также по обеспечению гендерного равенства в военной сфере.

Ключевые слова: военная служба, женщины-военнослужащие, гендерное равенство, правовой статус, вооруженные силы, международное право, национальное законодательство.

Мамлакатимизда азал-азалдан аёлларга нисбатан хурмат билан муносабатда бўлишган, ота-боболаримиз хотин-қизларни кадрлаш ва асраб-авайлашни оила шаънини ардоқлаш деб билишган. Аёлларга эҳтиром кўрсатишдек ушбу эзгу шарқона анъана бугунги кунда ҳам халқимиз

орасида яшаб келмоқда ва ўзбекона тарбиянинг ажралмас қисми ҳисобланади.

Юртимизда хотин-қизларнинг барча ҳуқуқларини таъминлаш ва уларни қўллаб-қувватлаш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири саналади. Жамиятимизнинг турли соҳаларида аёл-

ларнинг фаол иштирок этиши учун барча шароитлар яратилган.

Республикамиз БМТнинг “Хотин-қизларни камситишнинг барча шакллариغا барҳам бериш тўғрисида”ги конвенцияси, Халқаро меҳнат ташкилотининг “Оналикни муҳофаза қилиш тўғрисида”, “Меҳнат ва иш турлари соҳасида камситиш тўғрисида”ги конвенцияларига МДХ давлатлари орасида биринчилар қаторида қўшилди. Ушбу конвенциялар хотин-қизлар манфаатларини муҳофаза қилиш, уларнинг оила ва жамиятдаги мавқеини мустаҳкамлашга қаратилган муҳим меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар ҳисобланади.

Айниқса, сўнгги йилларда давлатимиз раҳбари Ш.М.Мирзиёев раҳнамолигида хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш, саломатлигини муҳофаза қилиш, интилиш ва ташаббусларини қўллаб-қувватлаш, уларга муносиб меҳнат ва яшаш шароитларини яратишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бу борада қўллаб-қувватлаш ва қарорлар қабул қилинмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Оила ва хотин-қизлар билан ишлаш, маҳалла ва нурунийларни қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони¹ шулар жумласидандир. Мазкур фармонда хотин-қизларнинг таълим ва касбий кўникмалар олишлари, муносиб иш топишларига ҳар томонлама қўмаклашиш, тадбиркорлигини қўллаб-қувватлаш, иқтидорли ёш хотин-қизларни аниқлаш ва уларнинг қобилиятларини тўғри йўналтириш, гендер тенгликни таъминлаш сиёсатини давом эттириш, хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш, турар жойга муҳтож аёлларни уй-жой билан таъминлаш, оғир ижтимоий аҳволга тушиб қолган хотин-қизларни “Аёллар дафтари” орқали манзилли қўллаб-қувватлаш, хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини таъминлаш, шунингдек, оилаларда маънавий-ахлоқий муҳитни яхшилаш ва уларнинг фаровонлик даражасини ошириш кабилар оила институтини мустаҳкамлаш ва хотин-

қизларни қўллаб-қувватлаш бўйича давлат сиёсатининг асосий йўналишлари этиб белгиланган.

Бугунги кунда Ўзбекистон аёллари давлат ва жамият ҳаётида фаол иштирок этмоқда, уларнинг оиладаги мавқеи мустаҳкамланмоқда. Давлатимиз раҳбари томонидан олиб борилаётган ижтимоий йўналтирилган сиёсат натижасида хотин-қизларимиз чинакам бахтли яшашлари, интеллектуал ва маънавий юксалишлари, касбий ҳамда оилавий мажбуриятларини ҳамоҳанг тарзда бажаришлари, уларнинг ҳуқуқ ҳамда эркинликлари тўла таъминланиши учун зарур имкониятлар яратилмоқда.

Бош Қомусимиз – Конституцияда ҳам хотин-қизларнинг барча соҳаларда эркалар билан тенг ҳуқуқли экани белгиланган (46-модда)².

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикасининг “Хотин-қизлар ва эркалар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида”³, “Ўзбекистон Республикасининг фуқаролиги тўғрисида”ги⁴ қонунларида, Меҳнат кодекси⁵ ва Оила кодексиди⁶ хотин-қизларнинг барча соҳаларда тенг ҳуқуқли экани қайд этилган.

Бугунги кунда аёллар жамиятнинг барча соҳаларида, шу жумладан Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари сафида ҳам фидокорона хизмат қилиб, халқимиз тинчлиги ва фаровонлигини асрашга салмоқли ҳисса қўшмоқда.

Қадимда юртимизда Тўмарис, Қурбонжон Додхоҳ каби мард ва жасур саркарда аёллар, моҳир ҳарбийлар кўп бўлгани манбаларда қайд этилган.

Баъзи аёллар юрт тинчлиги ва осойишталигини таъминлаш мақсадида жанг майдонига чиқиш учун ўзларини эркалар исми билан таништиришган, кийимларини ҳарбий эркалар либосига алмаштириб, сочларини кесишган. Улар Она Ватанларини жанггоҳларда ҳимоя қилиш учун шу тарика ҳаёт тарзларини ўзгартиришга ҳам рози бўлишган.

Шунингдек, Иккинчи жаҳон урушида ўзбек халқининг, шу жумладан ўзбек аёлларининг фронтда ва фронт ортида кўрсатган жасорати ҳам беқиёс.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Оила ва хотин-қизлар билан ишлаш, маҳалла ва нурунийларни қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони // 01.03.2022 / <https://lex.uz/ru/docs/5884143>.

² Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Т.: “Ўзбекистон”, 2019. – 17-бет.

³ Ўзбекистон Республикасининг “Хотин-қизлар ва эркалар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида”ги қонуни // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 03.09.2019 й., 03/19/562/3681-сон / <https://lex.uz/docs/4494849>.

⁴ Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикасининг фуқаролиги тўғрисида”ги қонуни // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 14.03.2020 й., 03/20/610/0299-сон / <https://lex.uz/docs/4761984>.

⁵ Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат кодекси. 6-модда // 01.04.1996 / <https://www.lex.uz/docs/142859>.

⁶ Ўзбекистон Республикасининг Оила кодекси. 2-модда // 01.09.1998 / <https://lex.uz/docs/104720>.

Бугунги кунда юртимиз тинчлиги ва осойишталигини таъминлашдек машаққатли ва шарафли касбга ўзини бахшида қилган аёл ҳарбийларни уларнинг муносиб давомчилари дея оламиз.

Ҳозирда мамлакатимиз замонавий ва қудратли армияга эга. Ҳарбий хизмат эса ўз моҳиятига кўра Ўзбекистон Республикаси фуқаролари томонидан Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари ва бошқа куч тузилмаларида амалга ошириладиган давлат хизматининг махсус туридир. Демак, ҳарбий хизматга давлат хизматининг махсус тури сифатида қаралади ва унинг субъекти алоҳида мақомга эга.

“Ҳуқуқий мақом” тушунчаси кўпинча қонун ҳужжатларида ва юридик адабиётларда қўлланилади. Одатда, у ёки бу субъектнинг, жамоанинг (муассаса, ташкилот, давлат органлари, ҳарбий кўмондонлик) ёки шахснинг мақоми хусусиятлари тўғрисида гап кетганда қўлланилади.

Шахснинг ҳуқуқий мақомини аниқлаш бўйича бир қанча тушунчалар мавжуд. Рус олими Н.В. Витрукнинг таъкидлашича, шахснинг ҳуқуқий мақоми деганда давлат томонидан тан олинган ва қафолатланган ҳуқуқлар, эркинликлар, бурчлар ва қонуний манфаатлар мажмуи тушунилади⁷. В.А. Кучинский эса ҳақли равишда ҳуқуқий мақомга юридик жавобгарликни ҳам қўшган⁸. Яна бир тадқиқотчи олим Н.И. Матузов бўлса ҳуқуқий мақом деганда “у ёки бу тарзда, ҳуқуқий нуктаи назардан, фуқаронинг давлатдаги позициясини белгилайдиган, қафолатлайдиган, тавсифлайдиган, расмийлаштирадиган барча нарсаларни” тушуниш кераклигини тақлиф қилган⁹.

Махсус мақомлардан бири – бу ҳарбий хизматчининг мақомидир. У давлат хизматчиси мақомининг бир тури ҳисобланади. Илм-фан соҳасида ҳарбий хизматчилар учун махсус ҳуқуқий мақомнинг мавжудлиги масаласида турли фикрлар билдирилган. Масалан, профессор А.М. Добровольскийнинг фикрига кўра, “Давлатдаги ҳарбий хизматчиларнинг ҳуқуқий ҳолати баъзи жиҳатлар бўйича бошқа фуқаролардан фарқ қилади. Бунда ҳарбий хизматни ўташнинг ўзига хос хусусияти таъсир кўрсатади”¹⁰.

Ўзбекистонда эркаклардан фарқли ўлароқ аёлларнинг ҳарбий хизматга муносабати ихтиёрийдир. Аёллар Ватанни ҳимоя қилишдек ўз конституциявий бурчини ихтиёрий равишда ҳарбий хизматга кириш орқали бажариш ҳуқуқига эга¹¹.

Аёлларнинг қуролли кучлар сафида хизмат қилиш имкониятларининг ортиши, авваламбор, кўшинлардаги техник жиҳозларнинг тараққиёти, турли замонавий қуроллардан фойдаланиш, мураккаб техник тизимларнинг пайдо бўлиши, яъни ҳарбий соҳани интеллектуализациялашга катта аҳамият берилиши билан боғлиқ.

Қуролли кучлар сафига аёлларнинг сезиларли даражада кириб келиши объектив жараён бўлиб, дунёнинг кўплаб давлатларида кузатилмоқда. Масалан, Германия Мудофаа вазирлигининг маълумотларига кўра, мамлакатда сўнгги йилларда ҳарбий хизматга бориш хоҳишини билдирганларнинг 75 фоизга яқинини аёллар ташкил этган. Франция Қуролли Кучларида эса аёллар сони тахминан 25 минг кишидан иборат¹².

Бироқ Миср, Қувайт ва Тунис каби баъзи мамлакатларда аёлларни ҳарбий хизматга чақириш масаласи ҳали ҳам тортишувларга сабаб бўлмоқда.

Бу борада Ўзбекистон Республикасида мавжуд қонунчилик умуминсоний ва демократик тамойилларга тўла мос келади. Ҳарбий соҳада гендер тенгликни таъминлаш, аёлларнинг ҳарбий соҳада фаолият юритиш ҳуқуқи қонун ҳужжатларида қафолатланган.

Хусусан, Ўзбекистон Республикасининг “Умумий ҳарбий мажбурият ва ҳарбий хизмат тўғрисида”ги қонунининг 24-моддасида аёллар шартнома асосида ҳарбий хизматга қабул қилиниши мумкинлиги белгиланган¹³. Шунингдек, сафарбарлик эълон қилинганда ва уруш даврида ҳарбий рўйхатда турмаган ўн саккиз ёшдан қирқ беш ёшгача бўлган аёллар (ўн олти ёшгача бўлган болалари бор аёллар бундан мустасно) ҳам ҳарбий хизматга чақирилиши мумкинлиги ушбу қонунда кўрсатилган.

⁷ Витрук Н.В. Основы теории правового положения личности в социалистическом обществе. – М., 1979. – С. 229.

⁸ Кучинский В.А. Личность, свобода, право. – М., 1978. – С. 207.

⁹ Матузов Н.И. Правовая система и личность. – Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1987. – С. 294.

¹⁰ Добровольский А.М. Особенности положения военнослужащих в области публичного права. – СПб., 1913. – С. 107.

¹¹ Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг ҳарбий хизматни ўташ тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги қарори // 12.09.2019 / <https://lex.uz/docs/4513434>.

¹² Қаранг: Стренина Е.А. Юридический справочник военнослужащих женского пола. – М.: Изд-во Общественного движения «За права военнослужащих», 2007. – 240 с.

¹³ Ўзбекистон Республикасининг “Умумий ҳарбий мажбурият ва ҳарбий хизмат тўғрисида”ги қонуни // 12.12.2002 / <https://lex.uz/docs/78717>.

“Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг ҳарбий хизматни ўташ тартиби тўғрисида”ги низомида ҳам уруш даврида Қуролли Кучлар сафи ўз ихтиёрига кўра ҳарбий хизматга олинган, ҳарбий хизматга мажбур бўлмаган аёллар билан тўлдирилиши мумкинлиги белгилаб қўйилган¹⁴.

Демак, аёлларнинг қуролли кучлар сафига қўшилишлари учун етарлича имкониятлар яратилган ва бу борада гендер тенглиги таъминланган.

Халқаро тажрибага қарайдиган бўлсак, жаҳон миқёсида армияда гендер интеграцияси муаммоси демократия нуқтаи назаридан кенг резонанс уйғотиб, қарама-қарши икки позиция: консерваторлар ва либераллар томонидан фаол муҳокама қилинмоқда¹⁵.

Консерваторлар қуролли кучлар ўзларининг ўзига хос хусусиятларини ва махсус функционал мақсадларини сақлаб қолишлари керак, деб ҳисоблашади. Либералларнинг таъкидлашича, армия ўзгарувчан фуқаролик жамияти кадриятларини ва ундаги кўплаб “институционал субкультуралар”нинг тарқалишини, шу жумладан жинсга асосланган даражада акс эттириши керак¹⁶.

Олимлар Л.Дефлер ва Р.Уорнер ҳарбий хизматнинг аёлларга ижтимоий-иқтисодий ва ижтимоий-психологик таъсирини таҳлил қилиб, “Аёл ҳарбий хизматчилар ҳарбий бўлмаган аёлларга қараганда юқори мавқега эга бўлишади, чунки улар эркаклар билан бир қаторда тенг иш ҳақи олиш имкониятидан ва фаолиятлари мамлакат хавфсизлиги соҳасида эканидан мамнунликни ҳис қилишади. Шунингдек, жамиятда турли хил имтиёзларга эга бўлиш улар учун муҳим аҳамиятга эга”, деган хулосага келишади¹⁷.

Минглаб ҳарбий аёллар шахсий ҳаётида ва меҳнат фаолиятида мувозанатни сақлашга интилади. Аёл ҳарбий хизматчилар меҳнатсеварлиги, зиммасидаги вазифага виждонан ёндашуви ва интизоми билан ажралиб туради.

Аммо оилавий сабаблар ҳарбий аёлларнинг маҳаллий ҳудуддан ташқарида хизмат қилишига ҳалақит бериши, бу эса уларнинг лавозими кўтарилишига салбий таъсир кўрсатиши ёки аёл ҳарбийларни ишдан бўшатиш учун сабаб бўлиши мумкин.

Бугунги кунда тиббий ёки молиявий хизматларда офицерлик лавозимида хизмат қилаётган аёллар ҳеч кимда таажжуб уйғотмайди, лекин ҳарбий тузилмалар раҳбари бўлган аёлларни учратиш камёб ҳодисадир.

Фикримизча, аёл ҳарбий хизматчилар тайинланадиган ҳарбий лавозимларни белгилаш муаммоси ҳозирда долзарб аҳамиятга эга. Қуролли кучларда аёл ҳарбий хизматчиларнинг мақомини белгилайдиган норматив-ҳуқуқий асосни ҳамда бош тамойилларни шакллантириш лозим.

Хулоса қилиб айтганда, Иккинчи жаҳон урушидан кейинги даврда ҳарбий қонунчилик аёллар томонидан ҳарбий хизматни ўташга оид нормалар билан такомиллаштирилди. Бунинг сабаблари:

- илмий-техник тараққиётнинг ривожланиши жисмоний кучларнинг аҳамиятини пасайтирди;
- жамиятнинг ижтимоий, сиёсий ва иқтисодий соҳаларида аёллар иштироки кенгайди;
- қуролли кучларни бошқариш тамойилларига доир янгича ёндашувлар ишлаб чиқилди;
- иқтисодий ва демографик омиллар таъсир кўрсатди.

Мамлакатимиз қуролли кучлари сафида аёллар ихтиёрий равишда хизмат қилиш ҳуқуқига эга. Бу борада мавжуд миллий қонунчиликни янада такомиллаштириш, аёллар мақоми билан боғлиқ масалаларни қайта кўриб чиқиш тавсия этилади. Аёл ҳарбий хизматчиларнинг ҳуқуқий мақоми деганда давлат томонидан қафолатланган ҳуқуқ ва эркинликлар тизими, ҳарбий хизматчиларнинг мажбуриятлари тушунилиши керак. Улар қонун ҳужжатларида аниқ белгиланиши зарур. Бунда аёл ҳарбий хизматчиларнинг мақоми бўйича чет эл қонунчилиги, халқаро ҳуқуқ нормалари, миллий кадриятлар кенг ва атрофлича ўрганилиши мақсадга мувофиқ.

Шунингдек, аёлларни қўмондонлик лавозимларини эгаллашга ва кенг кўламли вазифаларни, шу жумладан тезкор функцияларни бажаришга ундаш; ҳарбий хизматдаги аёллар камситилишига йўл қўймаслик; ҳарбий аёллар жанговар тайёргарлигини ошириш; мунтазам равишда гендер тенглик бўйича илмий семинарлар ўтказиш; аёл ҳарбийлар ҳаёти ва фаолиятини оммавий ахборот воситаларида доимий тарзда ёритиб бориш таклиф қилинади.

¹⁴ Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг ҳарбий хизматни ўташ тартиби тўғрисидаги низоми тасдиқлаш ҳақида”ги қарори // 12.09.2019 / <https://lex.uz/docs/4513434>.

¹⁵ Макарычев А. Гендерные аспекты безопасности в контексте процессов глобализации // Гендерные исследования. 2002. № 7/8. – С. 267.

¹⁶ Moller B. Conscription and its alternatives // COPRI Working Paper. 1999. № 25.

¹⁷ Defleur L. B., Warner R. L. Socioeconomic and social-psychological effects of military service on women // J. of Political and Military Sociology. 1985. Vol. 13. – P. 195 – 208.